

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No7
MAXSUS SON

BAKALAVR TALABALARINIG MAQOLALARI TO'PLAMI

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 76 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil sentyabrda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 28-fevraldagi 333/5-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

METHODS USED IN BUSINESS DECISION-MAKING	10
Ochildiev Bekhruz To'liqin o'g'li, Safarov Alisher	
YASHIRIN IQTISODIYOTNING AMALIY TAHLILI O'ZBEKISTON MIQYOSIDA VA UNING XUFYONA JIHATI	15
Yuldasheva Nargiza Rashidovna, Koshanov Abdimurat Azat uli	
BIZNESDA VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR DAVRIDA KASBIY KOMMUNIKATSIYALAR	20
Gulmurodova Marjona Olimjon qizi, Normamatova Sitara Nozim qizi, Umida Yuldasheva Anasaliyevna	
ИНТЕГРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ МОДЕЛИРОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЁТУ: ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	25
Муратова Наргиза Тахировна	
MIGRATSIYA JARAYONLARI VA IQTISODIY TENGSIZLIK O'RTASIDAGI O'ZARO TA'SIR XUSUSIYATLARI	30
E.T. Samadova, M.Sh.Raximova	
O'ZBEKISTON KORXONALARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONIDA MENEJMENTNING YANGI YONDASHUVLARI	36
Shoydulova Maftuna Zafar qizi, Meliyeva Nargiza Eshboyevna	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR: IMKONIYATLAR VA MUAMMOLAR	43
Nosirov Sabohiddin, Abdullayeva Mohiniso, Hafizullayev Javlon, Kasimova Zilola G'ulomiddinovna	
MEHNAT MIGRATSIYASI VA PUL O'TKAZMALARINING IQTISODIYOTGA TA'SIRI	48
Chintemirova Diyora Shuxrat qizi, Akbarova Barno Shuxratovna	
TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA TIJORAT BANKLAR VA MIKROMOLIYA TASHKILOTLARINING O'RNI	53
Mirkomilov Nozimjon Oybek o'g'li, Tillayev Xurshid Sulaymon o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YASHIL MOLIYALASHTIRISHNI JORIY QILISH ORQALI IQTISODIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	59
Inatullayeva Intizor Jamshid qizi, Uchqun Yunusovich O'roqov	
CHIQUINDILARNI QAYTA ISHLASHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	64
G'ayratova Zilola G'anijon qizi, Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
INSON KAPITALI SIFATINI YAXSHILASH ORQALI MILLIY IQTISODIYOTNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI	68
Ismoilova Intizor, To'ychiboyeva Adiba, Xabibullayeva Mohinur, Berdiqulova Sevinch	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING DAVLAT IQTISODIYOTIDAGI AHAMIYATI	73
To'xtaraliyev To'lagan Nurlanbek o'g'li, Ibragimov Ulmas Raxmanovich	

KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING DAVLAT IQTISODIYOTIDAGI AHAMIYATI

To'xtaraliyev To'lagan Nurlanbek o'g'li
Turan International University talabasi

Ilmiy rahbar:
Ibragimov Ulmas Raxmanovich
Turan International University o'quv
ishlari bo'yicha prorektor

Annotatsiya: Maqolada kichik biznes va tadbirkorlik, uning davlat iqtisodiyotida tutgan o'rni ham yurtimizda uning rivoji. Bu boradagi xorij tajribasi, kichik biznes subyektlariga ajratilayot imtiyozlar haqidagi ma'lumotlar batafsil yoritilgan.

Kalit so'zlar: kichik biznes, xususiy tadbirkorlik, iqtisodiyot, davlat, soliq, daromad, yalpi ichki mahsulot.

Abstract: The article discusses small business and entrepreneurship, its role in the state economy and its development in our country. Foreign experience in this regard, information on state benefits for small business entities are discussed in detail.

Key words: small business, private entrepreneurship, economy, state, tax, income, gross domestic product.

Аннотация: В статье рассматривается малый бизнес и предпринимательство, их роль в экономике государства и развитие в нашей стране. Подробно рассматривается зарубежный опыт в этой области, информация о государственных льготах для субъектов малого бизнеса.

Ключевые слова: малый бизнес, частное предпринимательство, экономика, государство, налог, доход, валовой внутренний продукт.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik iqtisodiyotni rivojlantirish, aholi bandligi va daromadlarini oshirishda muhim omildir. Ushbu soha vakillarini har taraflama qo'llab-quvvatlash maqsadida oxirgi ikki yarim yilda Prezidentning ellikdan ortiq farmon va qarorlari qabul qilindi. Jumladan, tadbirkorlik faoliyatini davlat ro'yxatidan o'tkazish, turli ruxsatnomalar olish va boshqa ko'plab xizmatlar tartib qoidalari soddalashtirildi. Bu borada qulaylik yaratish uchun Davlat xizmatlari agentligi va uning joylardagi markazlari tashkil etildi. Tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil (Biznes ombudsman) lavozimi joriy qilindi.

Barcha hududlarda tadbirkorlar murojaatlarini qabul qilib, hal etishga ko'maklashadigan Bosh vazir qabulxonalari tashkil etildi. Vazirlar Mahkamasi huzurida Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishni qo'llab quvvatlash davlat jamg'armasi faoliyati yo'lga qo'yilib, unga 200 milliard so'm va 50 million dollar mablag' ajratildi. Tijorat banklari tomonidan tadbirkorlarga ajratilayotgan kreditlar hajmi oshdi. Bunday amaliy choralar o'z natijasini bermoqda. Kichik biznes mamlakatimiz yalpi ichki mahsulotining qariyb 60 foizini, sanoat mahsulotlari hajmining

uchdan birini, qishloq xo'jaligi mahsulotining 98 foizini, investitsiyalarning yarmini ta'minlamoqda. Ko'pgina viloyatlarda eksportning 70-90 foizi aynan kichik biznesga to'g'ri keladi. Joriy yilning 6 oyida tadbirkorlik subyektlari soni 60 mingtaga ortgan [1].

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik aholining salmoqli qismi uchun mehnatdan foydalanish sohasi va daromad manbai hisoblanadi. Ko'pincha bunda faqat aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlari ish topishlari mumkin: ayollar, birinchi marta ish qidirayotgan, o'rta ma'lumot va ish tajribasiga ega bo'lmagan yoshlar. Kichik biznes mamlakatimizda iqtisodiy rivojlanishning muhim omillaridan biriga aylandi. O'zbekiston iqtisodiyotidagi o'zgarishlar, mazkur soha uchun zarur raqobat muhitini yaratib, qo'shimcha ish o'rinlari yaratilishi va aholi daromadlarining oshishiga xizmat qilmoqda. Xalqimiz asrlar davomida kichik biznes bilan shug'ullanib kelganligi sababli O'zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar mavjud. Yurtimizdan kichik biznesni qadimdan taraqqiy etib kelgan deyish mumkin sababi asrlar davomida kulollar, zargarlar, qandolatchilar, to'quvchilar va boshqa hunarmandlar uy-ro'zg'or buyumlari, mehnat qurollari, zargarlik buyumlari, ishlab chiqarish bilan shug'ullanganlar.

Kashtado'zlik, kiyim-kechak, poyabzal va boshqa mahsulotlarni yakka tartibda yoki ularning oila a'zolari bilan o'zlarining kichik ustaxonalarida ishlab chiqarganlar. Bu tovarlarning asosiy qismi Buyuk ipak yo'li bo'yab sotuvga jo'natilgan. Kichik biznesning rivojlanishiga qulay tabiiy-iqlim sharoiti, xalqning mehnatsevarligi, boy xomashyo ham yordam bergan. Hozirgi O'zbekistonda kichik biznesni yakka tartibdagi tadbirkorlar, mikrofirmalar, kichik korxonalar, shuningdek, dehqon va fermer xo'jaliklari tashkil etadi. Eng qulay ishbilarmonlik muhitini ta'minlash maqsadida tadbirkorlik subyektlariga turli imtiyoz va preferensiyalar berilmoqda, har tomonlama qo'llab-quvvatlanmoqda. Xususiylashtirish aralash iqtisodiyotni shakllantirish va bozor munosabatlarini yanada rivojlantirishning asosidir. Mustaqillik yillarida 86,7 mingga yaqin davlat korxonasi va obyektlari xususiylashtirildi.

Natijada O'zbekiston uchun jamiyatning yangi ijtimoiy qatlami – qariyb 6,5 million kishilik mulkdorlar sinfi vujudga keldi. Xususiylashtirish bilan bir qatorda kichik biznes ham jadal rivojlandi va bu o'z navbatida O'zbekistonda bozor iqtisodiyoti va raqobat muhitini shakllantirishga asos bo'ldi. Xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki, rivojlangan mamlakatlarda kichik korxonalar umumiy korxonalarining 80-97 foizini tashkil qiladi, mehnatga layoqatli aholining yarmidan ko'prog'ini ish bilan ta'minlaydi, milliy mahsulotning 70 foizigacha ishlab chiqariladi. Masalan, Singapurda jami band aholining 80 foizga yaqini kichik biznesda band. Bu yalpi ichki mahsulotning 4-5 foizini ta'minlaydi. Xitoyda kichik korxonalar mahsulot va xizmatlarning katta qismini ishlab chiqaradi. Xitoy eksport qilinadigan tovarlarning asosiy qismi kichik biznes ulushiga to'g'ri keladi [2].

Kichik biznes O'zbekistonda iqtisodiy taraqqiyotning muhim omillaridan biriga aylandi. 2015-yil yakuni bo'yicha uning yalpi ichki mahsulot ishlab chiqarishdagi ulushi 52,5 foizni, 2010-yilda esa 31 foizni tashkil etdi. Ushbu sohada band bo'lganlarning umumiy band aholi tarkibidagi ulushi 2010-yildagi 49,7 foizdan 2015-yilda 74,6 foizgacha oshdi. O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, mustaqillik yillarida O'zbekistonda xususiy mulk ustuvorligi – bozor iqtisodiyotining asosini belgilovchi mustahkam qonunchilik bazasi yaratilgan. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni jadal rivojlantirish uchun qulay ishbilarmonlik muhiti va ishonchli huquqiy kafolatlar mulkdorlarning o'rta sinfini shakllantirish, mamlakatimiz iqtisodiyotini barqaror rivojlantirish, yangi ish o'rinlari yaratish va yangi ish o'rinlari yaratishning eng muhim omili sifatida shakllantirildi. uy xo'jaliklari daromadlarining o'sishi.

Kichik biznesning jadal rivojlanishi iqtisodiyotni liberallashtirish va sifat jihatidan yangi ishbilarmonlik muhitini yaratish bilan bog'liq. Bu xo'jalik yuritishda xarajatlar darajasining qisqarishiga va moddiy, mehnat va moliyaviy resurslardan foydalanish samaradorligining oshishiga olib keldi va ishlab chiqarishni rivojlantirishga ko'proq mablag' sarflash imkonini berdi. O'zbekiston rahbariyati bozor iqtisodiyoti asoslari yaratilgan dastlabki yillardanoq qonunchilik bazasini rivojlantirish, moliyaviy qo'llab-quvvatlashni tashkil etishga katta e'tibor qaratdi. Barqaror soliq tizimini yaratish uchun shoshilinch yechim talab etiladi. Tadbirkor ertaga yangi soliqlar paydo bo'lmasligi to'g'risida aniq qonunchilik kafolatlariga ega bo'lmaguncha, u daromadlarini yashiradi va shu bilan soliq yig'ish darajasini pasaytiradi.

Ammo ular faqat qarzni qayta tuzilish va soliq amnistiyasi bilan bir vaqtda ta'sir qiladi. Katta xarajatlar bilan bog'liq bo'lsa-da, chora zarur. Bundan tashqari, oqilona va adolatli soliq islohoti dastlab g'aznachilikning umumiy daromadlarining ko'payishiga emas, balki kamayishiga olib kelishini tushunishimiz kerak. Bozor holatini har tomonlama tavsiflovchi tizimli, ishonchli va to'liq ma'lumotlarning yo'qligi korxonasi faoliyatini hech narsa qiyinlashtirmaydi. Bugungi kunda tovar ishlab chiqaruvchilar va sotuvchilar reklama materiallaridan olingan parcha-parcha ma'lumotlardan foydalanishga majbur. Shuning uchun ham milliy va hududiy axborot-tijorat tarmoqlari va markazlarini, axborot banklarini tashkil etish, ularni o'quv-uslubiy materiallar bilan ta'minlash zarur [3].

Axborot markazlarida korxonasi va tashkilotlarning tafsilotlari, narxlar dinamikasi, jumladan, ayrim mahsulotlarning jahon narxlarini, sug'urta tariflari, valyuta kurslari, ko'rgazmalar, yarmarkalar va auksionlar o'tkazish sanalari haqidagi ma'lumotlar jamlanadi. Bular kichik biznesni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan chora tadbirlarning bir qismi bo'lib, ularning rivojlanish darajasini haqiqatan ham oshirishi mumkin. Tadbirkorlar

mamlakatimizda iqtisodiy jarayonlarni davlat tomonidan tartibga solishni kuchaytirish g'oyasini ijobiy qabul qilmoqda.

Keyingi yillarda xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish, biznes yuritish, iqtisodiyotga mahalliy va xorijiy sarmoyalarni keng jalb etish uchun zarur shart-sharoit va qulay muhit yaratish borasida salmoqli ishlar amalga oshirildi. Iqtisodiyotni demokratlashtirish va liberallashtirish sohasiga, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashning samarali mexanizmlarini yaratishga alohida e'tibor qaratildi. "Tadbirkorlik faoliyati sohasida litsenziyalash tartib taomillari to'g'risida", "Raqobat to'g'risida"gi, "Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risida"gi (yangi tahrirda) qonunlar va boshqa qonun hujjatlariga muvofiq litsenziyalash tartib-taomillarining ro'yxati, turlari tadbirkorlik faoliyatini yuritish uchun zarur bo'lgan talablar izchil qisqartirilgani, so'nggi yillarda birgina litsenziyalash tartib-taomillarining 160 dan ortig'i yoki 44 foizga, 19 yoki 25 foizga bekor qilingani, litsenziyalanishi lozim bo'lgan faoliyat turlari soni qisqartirilgani aytiladi.

Tadbirkorlik subyektlari tomonidan davlat organlariga statistik, soliq va moliyaviy hisobotlarni taqdim etish shakllari va davriyligi 1,5-2 baravarga qisqartirildi. Qayd etish joizki, tadbirkorlik sub'ektlarining litsenziyalash tartib taomillaridan o'tish xarajatlari taxminiy 8 baravarga qisqartirildi, bank hisobvaraqlarini ochish uchun yig'im bekor qilindi va boshqa chora-tadbirlar ko'rildi. [4]

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. <https://uza.uz/oz/posts/kichik-biznes-va-tadbirkorlikni-rivojlantirish-bo-yicha-yang-23-07-2019>
2. Балашевич М. И. «Малый бизнес: отечественный и зарубежный опыт». Учебное пособие. Минск-2001
3. Примова А. А. «Тексты лекций по курсу «Малый бизнес и предпринимательство» Бухара -2013г.
4. О. Т. Sattorqulov, В. В. Toshboev. O'zbekiston iqtisodiyotida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning o'rni va ahamiyati. // Yosh olim. - 2015. - No 6 (86). - S. 455-458.
5. Akhmedova, N. (2022). DEFINITION OF THE CONCEPT OF» ALGORITHMIC COMPETENCE». Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(12), 140-143.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

7-Maxsus son. Bakalavr talabalarining maqolalari to'plami

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>